

**СУТ БЕЗИ ФИБРОЗ-КИСТОЗ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА
МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

Юлдашев Бахром.Собиржанович

Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали
Патоморфология кафедраси мудирининг Т.ф.н доцент

Хаджимуратова Мехрибон. Хаджимуратовна

Патоморфология кафедраси ассистенти

Урганч шаҳри. mekhribon91@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353954>

Аннотация. Мақолада рак олди касалликларидан фиброз-кистоз касаллик(ФКК)ёки мастопатиялар, сут безининг яхши сифатли дисплазиялари(СБЯД), фиброаденома(ФА) ва сут бези саратони (СБС) этиологияси ва хавф омилларининг ўзаро боғлиқлиги сут бези саратони хавфи орттириши билан боғлиқ бўлган ФКК нинг патогенези ва морфогенези, сут бези хужайраларидаги апоптотик омилларнинг ривожланиши механизмлари кенгроқ ёритилади.

Бир қанча хавф омиллар аёлнинг танасида гормонал мувозанатни бузади, сут бези тўқималарида гиперэстрогенез ва без эпителийсининг гиперпролифератсиясини келтириб чиқаради, бу эса ФКК ривожланишига, туғма ёки орттирилган ген шикастланиши бўлса СБС ривожланишига олиб келади. ФКК билан оғриган беморларда хал қилувчи омил биопсия натижасида олинган сут бези тўқималарининг морфологик текширувидир. ФКК нинг пролифератив бўлмаган шаклида СБС хавфи ошмайди ёки минимал даражада бўлади. ФКК нинг атипиясиз пролифератив шакли билан кўкрак саратони хавфи икки баробар ошса, атипик шакли билан 4 баробар ортади. ФКК нинг лобуляр ёки каналчалар карцинома *in situ* шакли билан СБС нинг хавфи максимал даражада –12 баробаргача ортади.

Калит сўзлари: сут бези ўсмаси, рак олди касалликлари, мастопатия, дисгормонал касалликлар, апоптоз, фиброаденома, фиброз-кистоз касаллик.

**ФАКТОРЫ РИСКА И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФИБРОЗНО-КИСТОЗНО БОЛЕЗНИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

Аннотация. В статье обсуждается этиология фиброзно-кистозной болезни (ФКБ) или мастопатии, доброкачественной дисплазии молочной железы (ДДМЖ), фиброаденомы (ФА) и рака молочной железы (РМЖ) из предраковых состояний, а также связь факторов риска с повышенным риском рака молочной железы, более подробно описаны патогенез и морфогенез, механизмы развития факторов апоптоза в клетках молочной железы.

ФКБ и РМЖ имеют общую этиологию, большинство факторов риска являются одинаковыми для них. Множественные факторы риска нарушают гормональный баланс в организме женщины, вызывают гиперэстрогению и гиперпролиферацию эпителия в ткани молочных желез, что приводит к развитию ФКБ, а при наличии врожденных или приобретенных поврежденных генов – к развитию РМЖ. Решающим в оценке степени риска РМЖ у больных ФКБ является морфологическое исследование ткани молочных желез, полученной при биопсии. Риск РМЖ не повышается или является минимальным при непролиферативной форме ФКБ. При пролиферативной форме ФКБ без атипии риск РМЖ возрастает в 2 раза, с атипией – в 4 раза. Риск развития РМЖ при ФКБ с

протоковой или дольковой карциномой *in situ* является максимальным и может увеличиваться в 12 раз.

Ключевые слова: рак молочной железы, предраковое заболевание, мастопатия, дисгормональные заболевания, апоптоз, фиброаденома, фиброзно-кистозной болезни.

FACTORY RISK AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FIBROCYSTIC DISEASE OF MAMMARY GLANDS

Abstract. The article discusses the etiology of fibrocystic disease (FCD) or mastopathy, benign breast dysplasia (BBD), fibroadenoma (FA) and breast cancer (BC) from precancerous conditions, as well as the association of risk factors with an increased risk of breast cancer, more the pathogenesis and morphogenesis, mechanisms of development of apoptosis factors in breast cells are described in detail.

FCD and breast cancer share a common etiology, most of the risk factors are the same for them. Multiple risk factors disrupt the hormonal balance in a woman's body, cause hyperestrogenism and hyperproliferation of the epithelium in the breast tissue, which leads to the development of FCD, and in the presence of congenital or acquired gene damage, to the development of breast cancer. Decisive in assessing the risk of breast cancer in patients with FCD is a morphological study of breast tissue obtained by biopsy. The risk of breast cancer does not increase or is minimal in the non-proliferative form of FCD. In the proliferative form of FCD without atypia, the risk of breast cancer increases by 2 times, with atypia - by 4 times. The risk of developing breast cancer in FCD with ductal or lobular carcinoma *in situ* is the highest and may increase 12-fold.

Key words: breast cancer, precancerous disease, mastopathy, dyshormonal diseases, apoptosis, fibroadenoma, fibrocystic disease.

Кириш. ФКК сут безининг энг кенг тарқалган патологиясидир. ФКК статистик рўйхат билан юритилмайди, аммо ҳисоб китоблар ва турли муаллифларнинг фикрига кўра, унинг аёллар популяциясидаги частотаси 50% гача етади. [1, 2]. Хозирча ушбу патологияни ташхислаш ва даволашнинг умумий қабул қилинган терминологияси, ягона тамойиллари мавжуд эмас, айрим адабиётлар маълумотларига кўра бу масала бўйича фарқ тафовутлар келтирилган. Махаллий ва хорижий адабиётларда аниқланишича ушбу патология одатда, “мастопатия”, “фиброз-кистоз касаллик”, “фиброаденоматоз”, “сут безининг гормонал дисплазияси”, “сут бези яхши сифатли дисплазияси” атамалари билан ишлатилади. Бу атамаларнинг барчаси аслида сут безида шиш, масталгия, тўқималарда диффуз ва тугунли ҳосилалар, баъзан сўрғичдан патологик ажралмалар пайдо бўлиши билан тавсифланган кўкрак бези касалликларини билдириш учун ишлатилади. Сут безининг яхши сифатли касалликларида рентген маммографик ва ултратовуш текшируви (УТТ) ўтказганимизда ҳосилалар ва кисталар аниқланади, гистологик текширувда гиперплазия, каналчалар ва бўлақлар тузилмаларда эпителий тўқималарининг атипик гиперплазияси, бириктирувчи тўқималарнинг гиперплазияси аниқланади. Узоқ вақт давомида бу СБС нинг олдининг босқичи сифатида қаралган, ФКК алоҳида нозологик бирлик сифатида XIX аср охирида ажратилган. Хозирги кунда ФКК ҳақида қарашлар сезиларли даражада ўзгаришга учраган, умуман олганда бу патология кўкракдаги онкологик жараённинг олдинги босқичи эмас. Бироқ СБС ривожланишидаги ФКК ролини эътиборсиз қолдирмаслик керак. СБС билан касалланиш даражаси юқори бўлган

мамлакатларда ФКК тарқалиши ҳам юқори; СБС билан касалланиш даражаси паст бўлган мамлакатларда ФКК билан касалланган аёллар сони ҳам пастлиги аниқланган. XX асрда кўплаб мамлакатларда СБС билан касалланишнинг барқарор ўсиши ФКК тарқалишининг параллел ўсиши билан биргаликда келган [3, 4].

Кўкрак беzi саратони дунёда аёллар орасида учрайдиган саратон касалликларининг энг кенг тарқалган тури бўлиб, 13 ёшдан 90 ёшгача бўлган ҳар 100 000 аёлга 99,4 та ҳолат тўғри келиши қайд этилган. ЖССТ малумотларига кўра, ҳар йили дунёда 800,000-1,000,000 янги касалланиш ҳолатлари қайд этилади. [5,6].

ЖССТ таърифига кўра (1984) мастопатия эпителий ва бириктирувчи тўқима компонентларининг нисбати бузилиши сут беzi тўқималарида кенг кўламли пролифератив ва регрессив ўзгаришлар билан таърифланган фиброз-кистоз касаллик (ФКК)сифатида тақдим этилади.

Кўкрак беzi касалликлари муаммоси замонавий тиббиётнинг устивор йўналишларидан бири бўлиб, улардан сут беzi яхши сифатли дисплазиялари (СБЯД) энг кенг тарқалган касалликдир. Уларнинг популяциядаги частотаси 30-43%ни ташкил қилади. СБЯД ривожланиши кўплаб сабабларнинг натижаси бўлиши мумкин. Улар орасида нейроэндокрин касалликлар асосий рўл ўйнайди, ушбу касалликнинг мутлоқ гармонларга боғлиқлиги ҳақида катта миқдордаги маълумотлар топланган[5].

Сут беzi касалликлари СБЯД таркибида мастопатиянинг диффуз шакли ва сут безларининг фиброаденомаси етакчи ўринни эгаллайди. Турли соҳа мутахассисларининг—онкологлар, акушер-гинекологлар, рентгенологлар, патоморфологлар, генетикларнинг—СБЯДда гиперпролактинемия, мутлоқ ёки нисбий гиперэстерогенемия, BRCA 1 ва BRCA 2 ген мутацияси, комбинацияланган гормонал контрацептивлардан фойдаланиш ёки менопаузадаги гормон терапияси, маммографияда сут безининг юқори зичлиги, витамин D етишмовчилиги каби омиллар СБС хавф омиллари орасида юқори аҳамияти ва тарқалиши алоҳида эътиборини тортган. [7]. СБЯДнинг бирламчи олдини олиш йўллари излаш СБС билан касалланишни камайтириш дастурининг асосидир.

Сўнги йилларда СБЯД сонининг кўпрайиши тенденцияси мавжуд бўлиб, улар 30 ёшгача бўлган ҳар 4-аёлда ва 40 ёшдан ошган беморларнинг 60% ида ташхисланади. Бундан ташқари кеч репродуктив ёшдаги ҳар иккинчи аёлда фиброз-кистоз мастопатия (54%) тугунли мастопатия(26%) фиброаденома(18%) СБС (2%) мавжуд. [5].

50 дан ортиқ сут безининг яхши сифатли касалликлари ёки ФКК вариантлари мавжуд бўлиб[9], уларнинг кўпчилиги СБС хавфини сезиларли даражада оширади. ФКК ни ўз вақтида ташхислаш ва даволаш жуда муҳим, чунки бу патологияга қарши курашиш нафақат ҳаёт сифатини яхшилайдди, балки кўкрак беzi саратонининг олдини олишга ҳам қаратилган бўлиши керак. Ушбу шарх ФКК ва СБС ўртасидаги муносабатни таҳлил қилиш ва ФКК билан касалланган беморларда кўкрак саратони хавфини баҳолашга, сут беzi рак олди ҳолатларида хужайраларнинг апоптотик механизмларини ўрганишга бағишланган.

ФКК ва кўкрак беzi саратони этиологияси ва хавф омиллари ўртасида боғлиқлик мавжуд, улар полиэтиологик касаллик ҳисобланиб, ҳозирги кунга қадар 80 дан ортиқ хавф омиллари аниқланган, уларни 5 та гураҳга бўлиш мумкин: 1.Жинси ва ёши, 2.Ирсияти, 3.Репродуктивлиги, 4.Гормонал ва метоболик хусусияти, 5. Атроф-мухит ва турмуш тарзи

Қоида тарикасида, сут беши саратони ривожланишига бир омил эмас, балки бутун комплекс олиб келади. СБС билан солиштирганда ФКК этиологияси камроқ ўрганилган, ammo ФКК полиэтиологик касаллик эканлигини ҳам айтиш мумкин ва хавф омилларини юқорида айтиб ўтилган 5 гуруҳга бўлиш мумкин. Кўкрак беши саратони ва ФКК учун асосий хавф омиллари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал Хавф омил гуруҳлари

Хавф омил гуруҳлари	СБС	ФКК
Жинси ва ёши	1/3холат пременопауза, 2/3 холат постменопауза	30-50 ёш
Ирсияти	СБС билан оғриган қон қориндошлар; мутант BRCA1 ва BRCA2 бошқа генларнинг мутациялари- p53, ATM, NBS1, LKB1; генетик синдромлар. Унда бирламчи кўплаб ўсмалар СБС таркибига киради [8–14]	СБС билан оғриган беморларнинг қариндошларида ДНК ни репарацияси ва жинсий гормонлар биосинтези учун масъул бўлган мутант генларнинг полимарфизми; BRCA1 ва BRCA2 генларнинг ташувчилари;
Репродуктивлиги	эрта менархия- 12 ёшгача; кеч менопауза-52 ёшдан кейин; кеч биринчи туғруқ-30 ёшдан кейин; кўкрак сути билан боқининг йўқлиги ёки қисқа муддати, сунъий аборт, кеч репродуктив ёшдаги аёлларда маммограмманинг юқори зичлиги ва б.	эрта менархия- 12 ёшгача; паст туғилиш даражаси; биринси хомиладорликнинг паст частотаси, сунъий абортларнинг юқори частотаси; кўкрак сути билан эмизишнинг йўқлиги ёки қисқа муддати; кеч репродуктив ёшдаги аёлларда маммограмманинг юқори зичлиги
Гормонал ва метаболик хусусияти	гиперэстрогения, гиперпролактинемия, гипотиреоз; инсулинга боғлиқ бўлган биринчи ўсиш омилининг юқори даражаси, ҳайз даврининг бузилиши, бепуштлик мастопатия, аднекцит, тухумдон кисталари, бачадон миомаси, эндометриоз, постменопаузал ёшдаги семириш, қандли диабет, жигар касаллиги, гормонларни алмаштириш терапияси, 10 йилдан ортиқ араль контрацептивлардан фойдаланиш.	гиперэстрогения, гиперпролактинемия, гипотиреоз; лютенал фазада прогестерон етишмовчилиги, қалқонсимон без касаллиги, ҳайз даврининг бузилиши, бачадон миомаси, эндометриоз, эндометриал гиперплазия, тухумдон кисталари ва ўсмалари, тухумдон поликистоз синдроми, буйрак усти беши пўстлоғининг туғма дисфункцияси, семиришлик, метаболик синдром, қандли диабет, жигар касаллиги.
Атроф-мухит ва турмуш тарзи	Ионлаштирувчи нурлар ва кимёвий консерогенларнинг	ортиқча спиртли ичимликлар, ёғлар калорияли хайвон

	таъсири; ортикча спиртли ичимликлар, ёғлар калоряли хайвон оқсиллари, сабзовот ва мевалар витаминлар ва минералларнинг етишмовчилиги, депрессия, уйқу бузилиши, тунги сменада ишлаш, гиподинамия	оқсиллари, сабзовот ва мевалар витаминлар ва минералларнинг етишмовчилиги, депрессия, уйқу бузилиши, тунги сменада ишлаш, гиподинамия, хар хил рухий зўриқишлар.
--	--	--

Фиброз-кистоз касалликнинг патогенези ва сут бези саратони хавфининг ортиши. Сурункали гиперэстерогенемия ҳам ФКК ва СБС патогенезига асосланади. Иқтисодий ривожланган мамлакатларда сурункали гиперэстерогенемия ФКК ва СБС нинг бундай кенг тарқалишининг асосий сабаби аёлнинг акушерлик суратининг ўзгариши ҳисобланади. Агар XIX асрда қизларда менархия тахминан 17 ёшда, аёлларда менопауза 40 ёшда содир бўлган бўлса, ҳозир бу мос равишда 12-14 ёшда ва 50-52 ёшда ўзгарган. Агар XIX асрда аёллар кўп туғишган ва узоқ вақт давомида эмизган бўлса, XX асрнинг ўрталаридан бошлаб кўпчилик аёллар 1-2 бола туғадилар. Натижада аёлнинг репродуктив ёши ўртача 20-ёшдан 40 ёшгача, яъни икки биробар, бутун умри давомида хайз кўриш даврлари сони эса 4 баробарга, ўртача 100 дан 400 гача кўпаяди [22, 23]. ФКК патогенезида тухумдонлар етишмовчилиги (ановуляция, лютенал фазанинг циклик етишмовчилиги, эстеродиолнинг нисбатан устунлиги ва прогестерон етишмовчилиги), жинсий стероид гормонларини қабул қилишдаги ўзгаришлар, пролиферация ва эпителий апоптоз фаоллиги каби омиллар, сут бези тўқимасининг вакулизациясидаги ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга. [23,29]. Эстерогенлар сут бези эпителийсининг пролиферациясини стимуллайди, хужайра циклини бошқаришда иштирок этадиган оқсилларни ишлаб чиқаришни фаоллаштириш ва хужайра бўлиниши учун зарур бўлган генларнинг, хусусан *c-тус* протоонкогенини рағбатлантириш орқали митоген таъсир кўрсатади.

ФКК билан оғриган беморларнинг ёши ўсиши билан интралобуляр строманинг эпителий пролифератлари кистасимон ва фиброзли ўзгаришларга учраган оғир ва атипик гиперплазия частотасининг ошиши кузатилади. ФКК нинг пролифератив шаклларида эпителийда эстероген ретцептори(ЭР)нинг ортикча миқдори, хужайра пролифератцияси ва апаптозининг юқори фаоллиги билар ўчоқлар хосил қилади. ФКК нинг пролифератив шаклида сут бези тўқимасида алфа эстероген ретцептор(α-ЭР) лари таркибининг кўпайиши, α-ва β-ЭР, α-ва β-прогестерон рецептор(α-ва β-ПР)лари нисбий таркибининг ўзгариши; эпителийнинг эстеродиолга сезгирлиги ошиши, циклинга боғлиқ киназалар комплексининг фаоллашуви, альфа-трансформатция қилувчи ва эпидермал ўсиш омиллари эпителийнинг пролифератив фаоллигининг ошиши, апоптоз жараёнининг бузилиши, паренхиманининг васкуляризацияси кучайишига олиб келади. ФККдаги морфологик ўзгаришлар аста-секин ўсиб боради [3, 24–26]. Юқоридаги барча патологик механизмлар сут бези саратони хавфини оширади [11]. Дастлаб, диффуз ўзгаришлар дуктал эктазия, киста шаклланиши, стромал фиброз, сўнгра диффуз патология фониди фокуси тугунлар шаклида намоён бўлади. Кейинчалик сут бези каналчаларида ёки бўлакчаларидаги эпителийси гиперпролиферацияланган тугунлар пайдо бўлади. Проллиферациянинг *эпителиал*, *миоэпителиал*, *фиброэпителиал* турлари ажратилган. Трансформациянинг кейинги босқичида пролифератларда атипик хужайралар пайдо

бўлади (9-расм). Сут беши рақ олди касаллиги –морфологик тушунчадир. Рақ олди ўзгаришларнинг асосий шакллариға каналчали атипик эпителий гиперплазияси ва каналли карцинома *in situ*, бўлакчалар атипик эпителий гиперплазияси ва лобуляр карцинома *in situ* киради. ФКК нинг пролифепатив бўлмаған шаклларида безлар бўшлиқларининг эпителийсида ўсиш кузатилмайди. Оддий эпителий гиперплазияси билан кўкракнинг каналчаларида(1-расм) ёки бўлакчаларда(2-расм) нормал эпителийнинг ўсиш ўчоқлари мавжуд. Сут беши эпителийнинг атипик гиперплазияси билан каналларда (3-расм) ёки бўлакчаларда (4-расм) атипик хужайраларнинг тўпланиши аниқланади. Каналли карцинома *in situ* (5-расм) ва бўлаккли касрцинома *in situ* (6-расм) сут беши каналлари ёки бўлакларида хужайралар тўпланиши инфилтратцияси кузатилмаған саратон белгилариға эға бўлади. Рақ олди ўзгаришларға склерозланувчи аденоз киради, бунда турли хил пролифератив ўзгаришлар, жумладан, майда безлар ўсиши, каналларнинг гиперплазияси, строманинг толали ўсиши, микрокальценатлар кузатилади (7-расм), шунингдек радиал чандиқ, гистологик препаратда эса фиброэластик тўкима устунлик кидади, унинг ичида эпителий гиперплазияси, кисталар, микрокальцинатлар билан радиал равишда ажралиб турадиган каналлар кўринади (8-расм).

1-расм Оддий каналча ичи эпителий гиперплазияси

2-расм Оддий бўлакча гиперплазияси

3-расм Атипик каналли гиперплазия

4-расм Атипик бўлакчали гиперплазия

5- расм Каналчали карцинома *in situ*

6- расм Бўлакчали карцинома *in situ*

7-расм Склерозланувчи аденоз

8-расм Радиал чандиқланиш

Америкалик патолог хамкасблар сут беши саратони хавфини аниқлашда биопсия пайтида аниқланган морфологик ўзгаришларга қараб, ФКК билан касалланган аёлларни 3 та тифога бўлишни тавсия қилишган:

1. пролиферацияланмаган ФКК—СБС ривожланиш хавфи ошмайди ва аҳоли сонига мос келади.
2. Проллиферацияланган атипиясиз ФКК—СБС хавфи аҳолига нисбатан 1,5-2 баробар ортади.
3. Проллиферацияланган атипик ФКК—СБС хавфи аҳоли билан солиштирганда 4-5 баробар ортади. [24, 27].

Шундай қилиб, ФККни организм даражасида гормонлар мувозанатнинг биомаркерини ва сут беши тўқималари даражасида маҳаллий дисфункцияни муаммоларини кўриб чиқиш мумкин. Кўп хавф омиллар аёл организмда гормонлар мувозанатни бузади, сут беши тўқималарида гиперэстрогения ва эпителий гиперпролиферациясини келтириб чиқаради, бу ФКК ривожланишига, туғма ва орттирилган генларнинг шикастланиши бўлса, СБС ривожланишига олиб келади.

В. Г. Беспалов, М. Л. Травиналарнинг ўтказган тадқиқотлар натижасига кўра: ФКК га сут беши биопсияси намуналарини гистологик таҳлил қилиш орқали ташхис қўйилган. ФКК ташхисидан кейин аёллар учун ўртача кузатув даври 6 йилдан 20 йилгача бўлган [1, 24,25]. СБСнинг нисбий хавфини ҳисоблаш учун минтақанинг умумий аҳолисида ФКК бўлмаган ва ФКК нинг пролиферативсиз формасидаги аёлларнинг учраш частотасидан фойдаланилган. Натижаларда ФКК нинг мавжудлиги ва унинг турли шакллари СБС хавфини оширган. ФККнинг пролиферативсиз турида СБС хавфи 1,27–2,23 марта ошган бўлса, ФКК нинг атипиясиз гиперплазиясида СБС хавфи 1,53–3,58 марта ошган. ФККнинг атипик гиперплазиясида 2,03–10,35 баробар ортгани кузатилган. Биопсия пайтида ФКК билан оғриган беморларда склерозланучи аденоз ва радиал чандиқларни аниқлаш СБС хавфини янада оширди.

9-расм

Ривожланиш механизмларни ўрганиш, ФКК ни ўз вақтида ташхислаш ва даволаш, иккита асосий ҳолат туфайли муҳимдир: биринчидан, айрим беморларда касалликнинг ривожланиши беморларнинг ҳаёт сифатини пасайтирадиган оғир клиник белгилар билан бирга келади; иккинчидан, ФККнинг пролифератив шакллари СБС ривожланиши учун хавф омиллари ҳисобланади. (S.J. London et al., 1992; L.C. Hartman et al., 2005; J.G. Elmore, 2005). Апаптоз ҳақидаги замонавий ғояларни шакллантиришда, [Kerr, et. al. 1972]

хайвонларда хужайра ўлимининг икки хил тури—апаптоз ва некроз мавжудлиги ҳақида ишлар олиб борилган.

Сут беги гиперпластик жараёнлар ривожланишининг патогенетик механизмлари ҳали тўлиқ аниқланмаган. Баъзи гиперпластик жараёнлар (фиброаденоматознинг продуктив формалари, цистаденопапилломалар, интрадуктал папилломалар) кўкрак саратони ривожланиши учун хавф омилдир. Ҳозирги вақтда экспериментал материалнинг асосий миқдори апаптотик ўзгаришнинг морфологик хусусиятларини қайд этадиган морфологик ёндошувдан фойдаланган ҳолда олинган. СБС ҳолатида апаптоз даражасининг прогностик аҳамияти бўйича қарама-қарши маълумотлар мавжудлиги кўрсатилди. Турли муаллифларнинг фикрига кўра, у ҳам ижобий, ҳам салбий прогностик қийматга эга бўлиши мумкин.

Апаптозни тартибга солишда жуда кўп миқдордаги моддалар иштирок этади ва улардан энг кўп ўрганилганлари bcl-2 оиласининг моддаларидир. Bcl -2 гени биринчи марта фолликуляр лимфома хужайраларида трослокатция қилувчи ва апоптозни ингибитцияловчи ген сифатида тасвирланган. Кейинги тадқиқотлар натижасида bcl-2 мултиген эканлиги маълум бўлди. Бу синфга мансуб барча моддалар апоптозни фаоллаштирувчи ва ингибиторларига бўлинади.

Бу оилага мансуб моддалар бир-бири билан ўзаро муносабатда бўлишади. Ва апоптозни тартибга солиш даражаларидан бири оксил-оксил ўзаро таъсиридир. bcl-2 оиласининг оксиллари ҳам гомо-ва гетеродимерларни ҳосил қилади. Мисол учун, mcl -1 бах билан ўзаро таъсир қилади, биринчисининг устунлиги билан хужайра ҳаётлиги ошади, иккинчисининг ортиқча бўлиши билан у камаяди.

mcl -1 оксили билвосита-митохондриал апоптозни ингибиция қилиб, хужайра цитоплазмасида цитохром С кўринишини олдини олади. Бу эса ўз навбатида, ДНК парчаланишига ва оксил лизисига олиб келадиган реакциялар каскадини қўзғатувчи омил ҳисобланади. Апоптознинг бу механизми патологик ўзгарган хужайраларга ҳосдир. Апоптоз регуляциясининг бузилиши сут безининг ҳам яхши сифатли, ҳам ёмон сифатли неоплазиялари ҳосил бўлишига олиб келади. [15,26,34,41]. Адабиётларда сут беги саратони эпителиал хужайраларида апоптознинг хусусиятларини ўрганишга алоҳида эътибор берилади [17,19,20].

Сут беги яхши сифатли неоплазияларида апоптоз даражасини ўрганишга бағишланган ишлар кам учрайди. [2,3,5,8,10].

Gompel A., 2002; Kandouz M., 1999 нормал хужайра культураларида ва гормонга боғлиқ саратон хужайралари линияларида апоптотик хужайралар улишини ҳисоблаб чиқишди. Прогестинлар (Org 2058, Org OM38, тиболон) эстеродиол мавжудлигидан қатъи назар, хужайраларда апоптоз сонини оширди. Шунга ўхшаш таъсир 4-гидрокситамоксифенга фаолроқ бўлган турли хил антиэстерогенетик воситалар ва стероид ҳосилаларни қўллаш билан топилган (Kandouz M., 1999; Gompel A., 2000; Somal S., 2003).

Шу муносабат билан проапоптотик таъсир воситачилик механизмлари ўрганилди. Апоптознинг регуляцияси бир нечта генлар томонидан бошқарилади—проапоптоз ва антиапоптоз. Bcl-2 биринчи кашф этилган апоптозга қарши геном эди. ВНЗ доменини ўз ичига олган ушбу оиланинг махсулотлари гетеродимеризацияга дучор бўлиши мумкин ва шунинг учун хужайранинг омон қолиши ёки ўлими bcl-2/бах нисбатига боғлиқ бўлади. Паст нисбатда апоптоз содир бўлади. (Oltvai Z.N., 1993). Бу ҳаракат митохондриал

мембранадаги молекула, цитохром С орқали амалга оширилади. Bcl-2 ва bax ҳам митохондриал мембрана билан боғлиқ; Цитохром С мембранадан чиқарилади ва каспаз каскадини ишга туширади (Slee E.A., 1999). Каспазалар—бу апоптоз жараёни учун зарур бўлган малекулалар оиласи. Каспазалар фаоллашуви қайтарилмас жараёндир ва хужайралар апоптозига олиб келади, ундан олдинги босқичлар эса қайтар жараёндир. Шундай қилиб, bcl-2 кўплаб стимуллар туфайли апоптозни тўхтатишга қодир деб ҳисобланади. P53 оқсили, ўсма супрессор(бостирувчи) гени. bcl-2/bax йўли орқали апоптозни келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун, агар p53 билан фаоллаштирилган қайта тиклаш механизмлари ДНК шикастланишини тиклай олмаса, апоптоз қўзғатилади ва ДНК шикастланишининг узатилишига қарши ҳимоя таъсир пайдо бўлади.

Kandouz M., 1996, 1999; Gompel A., 2000, 2002; Somal S., 2003 йил эстеродиол ва прогестерон сут безининг нормал ва саратон хужайраларида про-апоптотик оқсиллар bax ва bak экспрессиясига таъсир қилмасдан bcl-2 ва bclL экспрессиясини модуляция қилиши мумкинлиги кўрсатишди. Эстеродиол транскрипция даражасида ҳаракат қилади, уни антиэстероген ICI 182780 тайинлаш билан тўхтатиш мумкин (Somal S., 2003). Прогестинлар bcl-2 ва bclL даражасини сезиларли даражада камайтиради, эстеродиол эса тескари таъсирга эга. Бундан ташқари, эстеродиол ва прогестероннинг комбинатцияси уларнинг bcl-2 га таъсирини олдини олмайди. Шу билан бирга, bcl-2 апоптоз жараёнини тартибга солишда зарурий бўғин бўлиб, ионлаштирувчи нурланиш, ултрабинафша нурлар таъсир қилиш, кимётерапия, шунингдек, p53-индукцияли апоптоз натижасида келиб чиқадиган апоптозни олдини олади.

Бундан ташқари, нормал сут беги тўқималарида олинган натижалар пролгестинлар ва антиандроғанлар апоптоз каскадининг бошқа мақсадлари ифодаси(экспессия)ни модуляция қилишни кўрсатди, масалан, p53 (даража кўтарилиш) каспаза 3 (даражага кўтарилиш), эстеродиол эса бу оқсиллар даражасига тескари таъсир кўрсатади (Gompel A., 2000; Somal S., 2003). Бундан ташқари, бу оқсиллар сут безининг баъзи хужайра линияларида стероидлар учун нишондир. Муаллифлар мутацияга учраган p53 ва T47-Dни ўз ичина олган, проапоптотик хусусиятга эга бўлмаган сут беги саратони хужайраларини ўргандилар.

Шундай қилиб, антиапоптотик омил MCL -1 сут беги тўқималарида апоптозни тартибга солишда иштирок этади, бу унинг иммуногистокимёвий тадқиқот усули ёрдамида ифодаланиши билан исботланган. Фа да MCL -1 экспрессияси сут безининг тўқима кантактларига караганда сезиларли даражада ошади. Ўсимта билан кантактда бўлаган сут беги тўқималарида MCL -1 экспрессия даражаси уларнинг ҳолатига боғлиқ. Фиброаденоматознинг продуктив шакллари хос бўлган сут беги тўқималаридаги ўзгаришлар антиапоптотик MCL -1 омилнинг кўпайиши билан бирга келади.

Ишнинг мақсади. Аёллардаги дисгормонал касалликларнинг рак олди ҳолатлари билан боғлиқлигини ўрганиш.

Материал ва услублар:

2015-2018 йилларда РИО ва РИАТМ Хоразм филиали поликлиника бўлимига муружат қилган беморларнинг амбулатор карталари ва уларнинг касалликлар тарихлари бўйича ретроспектив тахлили.

Ишнинг натижалари ва муҳокамаси: РИО ва РИАТМ Хоразм филиали поликлиника бўлимига муружат қилган жами 515 та аёлларнинг амбулатор карталари

тахлил қилинди, шулардан 232 (45,00%) та фиброз-кистоз мастопатия (ФКМ), 159 (30,80%) та фиброаденома (ФА), 38 (7,3%) та тугунли ёки фиброз мастопатия (ФМ), 10 (1,9%) та стеатонекроз, 23 (4,4%) та папиллома, 18 (3,5%) та кистоз мастопатия (КМ), 21 (4,0%) липома, 14 (2,7%) дуктоэктозия касалликлари аниқланди. Кузатувга олинган 64 (12,4%) нафар бемордан (рак олди жараёнлар), 27 (5,2%) нафарида малигнизация кузатилган, 20 та беморда хавфлига ўтиш эҳтимоли юқори, қолган 17 та бемор даволаш натижаси самарали яқунланган.

Хулоса. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда сут беши онкологик касалликларининг консерватив, эпидемиологик ва жаррохлик усулида даволаш борасида қатор ишлар бажарилган, буларга: лимфокинларнинг сут беши саратонини ривожланишидаги ўрнини асосланган (Л.Т.Алимходжаева, 2008); сут беши саратонини эпидемиологик тарқалишни асослаган (Г.Ф.Мирюсупова, 2018); ўсма хужайраларини молкуляр-генетик башорат қилиш омилларини p53 индуктор апоптози ва Ki-67 маркер пролиферацияси исботланган Д.М.Низамов (2012); каби тадқиқотлар олиб борилган, сут беши саратонини башоратлашда клиник морфологик ва молекуляр генетик усуллар орқали стратегик ташхислаш ва даволаш воситаларининг самарадорлиги (А.Ж.Каххаров 2019), уч қарра салбий сут беши саратони касаллигини ташхислаш ва даволаш тизими (Д.М.Алмурадова 2019), шунга қарамадан хали кўп мауммолар ўз ечимини кутмоқда, жумладан сут беши ўсма олди жараёнларининг ривожланиши, хавф омиллари, дисгормонал ўзгаришларга боғлиқлиги ва бу айни қуйи орол бўйи ҳудудида яшовчи аёллардаги учраш частотаси ҳақидаги муаммоларни ўрганиш онкологик касалликларни эрта аниқлаш ва эрта даволашга замин яратади.

REFERENCES

1. Беспалов В.Г. Лечение мастопатии и первичная профилактика рака молочной железы. Лечащий врач 2007;(5):88–9.
2. Васильев Д.А., Зайцев А.Н., Берштейн Л.М. Маммографическая плотность молочных желез и определяющие ее факторы в свете повышенного онкологического риска. Опухоли женской репродуктивной системы 2011;(3):15–22.
3. Высоцкая И.В., Погодина Е.М., Гладилина И.А. и др. Клиническая маммология (практическое руководство). Под ред. М.И. Давыдова, В.П. Летягина. М., 2010. С. 54–6
4. Герштейн Е.С. Биологические маркеры молочной железы: методологические аспекты и клинические рекомендации / Е.С. Герштейн, Н.Е. Кушлинский // Маммология. - 2005.-№ 1. - С.65-69.
5. Злокачественные новообразования в России в 2013 году (заболеваемость и смертность). Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М., 2015. 250 с.
6. Зотов А.С., Белик Е.О. Мастопатии и рак молочной железы. М., 2005. 112 с.
7. И.В. Высоцкая [и др.] // Опухолевые маркеры рака молочной железы / Маммология. - 2005. -№ 1. - С.61-65.
8. Канцерогенез. Под ред. Д. Г; Заридзе. М., 2005
9. Коган И.Ю., Мясникова М.О. Диагностика и лечение мастопатии. СПб., 2010. 32 с
10. Летягин В.П. Факторы риска развития рака молочной железы / В.П. Летягин, И.В. Высоцкая, Е.А. Ким // Маммология. - 2006. -№4. - С.10-13.

11. Любченко Л.Н. Генетическое тестирование при наследственном раке молочной железы. Практическая онкология 2014;15(3):107–17.
12. Меских Е.В., Рожкова Н.И. Применение прожестожеля при диффузных формах мастопатии. Опухоли женской репродуктивной системы 2012;(1):57
13. *М.В. Мнихович, Л.М. Соломатина, Е.В. Купова* Апоптоз в патогенезе гиперпластических 2008
14. Мустафин Ч.К., Кузнецова С.В. Дисгормональные болезни молочной железы. Под ред. Е.Г. Пинхосевича. М., 2009. 126 с.
15. Пашов А.И., Коренев С.В. Доброкачественная дисплазия молочной железы в практике акушера-гинеколога. Калининград, 2015. 48 с.
16. Практическая маммология / под ред. акад. М.И. Давыдова, проф. В.П. Летягина. - М.: Практическая медицина, 2007. - 458с.
17. Рожкова Н.И., Меских Е.В., Бурдина Л.М. и др. Лекарственная патогенетическая коррекция доброкачественных заболеваний молочной железы. Опухоли женской репродуктивной системы 2008;(2):48–54.
18. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Клецель А.Е. Неинвазивные и инвазивные опухоли молочной железы. СПб., 2006. С. 6–60.
19. Сметник В.П. Половые гормоны и молочная железа / В.П. Сметник // Гинекология. - 2000. - № 2. - С.133-135.
20. Фрейдлин И.С. Клетки иммунной системы: в 4-х т. / И.С. Фрейдлин, А.А. Тотолян.- СПб.: Наука, 2001. - Т.3. - 390с.
21. Чистяков С.С., Сельчук В.Ю., Гребенникова О.П. и др. Опухоли женской репродуктивной системы. Под ред. С.С. Чистякова. М., 2011. С. 53–83.
22. Abdel-Moneim I., Melamed M.R., Darzynkiewicz Z., Gorczyca W. Proliferation and apoptosis in solid tumors. Analysis by laser scanning
23. Anderson TJ. Pathological studies of apoptosis in the normal breast// Endocr Relat Cancer. -1999.- V. 6, № 1.- P. 9-12.
24. Aroner S.A., Collins L.C., Connolly J.L. et al. Radial scars and subsequent breast cancer risk: results from the Nurses’ Health Studies. Breast Cancer Res Treat 2013;139(1):277–85.
25. Ashbeck E.L., Rosenberg R.D., Stauber P.M., Key C.R. Benign breast biopsy diagnosis and subsequent risk of breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16(3): 467–72.
26. Barrat J., de Lignieres B. , Marpeau L. et al. Effet in vivo de l’administration locale de progesterone sur l’activité mitotique des galactophores humains. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 1990;19(3):269–74.
27. Colditz G.A., Bohlke K., Berkey C.S. Breast cancer risk accumulation starts early: prevention must also. Breast Cancer Res Treat 2014;145(3):567–79.
28. Darzynkiewicz Z, Bedner E. Analysis of apoptotic cells by flow and laser scanning cytometry// Methods Enzymol. - 2000.- V. 322.- P. 18-39. Gonzalez-Campora R, Galera Ruiz MR, Vazquez Ramirez F, Rios Martin JJ, Fernandez Santos JM, Ramos Martos MM, Gomez Pascual A. Apoptosis in breast carcinoma// Pathol Res Pract. - 2000.- V. 196, № 3.- P. 167-74.

29. F. Dario Cuello-Carrion , Daniel R.Ciocca. Improved detection of apoptic cells using a modified in situ Tunel techique// The Journal of Histochemistry and Cytochemistry. - 1999.- V. 47, № 6.- P. 837-839.
30. Friedenreich C., Bryant H., Alexander F. et al. Risk factors for benign proliferative breast disease. Int J Epidemiol 2000;29(4):637–44.